

УДК 581.19.192.615.322
СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВЕГЕТАТИВНЫХ
ОРГАНАХ ЯТРЫШНИКА (*ORCHIS MASCULA L.*) ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ШЕКИНСКОГО РАЙОНА

ЗАРБАЛЫ МУРАД ОГЛЫ ХАЛИЛОВ

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА

Руководитель отдела «Биохимия растений» кандидат биологических наук, доцент.

Резюме. В статье изложены результаты минерального состава вегетативных органов ятрышника (*Orchis mascula L.*), произрастающей на территории Шекинского района.

Выявлено, что вегетативные органы ятрышника в большой степени накапливают K, Mg, Na, Ca, Al.

Ключевые слова: ятрышник, листья, цветки, клубнекорень, минеральные элементы.

UOT 581.19.192.615.322
ŞƏKİ RAYONUNUN DAĞLIQ ƏRAZİLƏRİNDƏ YAYILMIŞ SƏHLƏB (*ORCHIS MASCULA L.*), BİTKİSİNİN VEGETATİV ORQANLARINDA TOPLANMIŞ MİNERAL ELEMENTLƏRİN MİQDARI

Z.M.XƏLİLOV

AMEA Şəki Regional Mərkəz

Xülasə. Məqalədə Şəki rayonunun dağlıq ərazisində yayılmış səhləb bitkisinin vegetativ orqanlarında toplanmış mineral elementlərin miqdarı verilmişdir.

Müəyyən edilmişdir, ki Şəki rayonunun dağlıq ərazilərində yayılmış səhləb bitkisinin vegetativ orqanlarında K, Mg, Na, Ca, Al elementləri başqa elementlərə nisbətən daha çox toplanır.

Açar sözlər: səhləb, yarpaq, çiçək, kökyumrusu, mineral elementlər.

UDC 581.19.192.615.322
AMOUNT OF MINERAL ELEMENTS IN THE VEGETATIVE ORGANS OF SALEP (*ORCHIS MASCULA L.*) PLANT SPREAD IN THE MOUNTAINOUS AREAS OF SHEKİ DISTRICT

Z.M.KHALILOV

ANAS Şeki Regional Scientific Center

Summary. In the article it was shown amount of mineral elements in the vegetative organs of salep (*Orchis mascula L.*) plant spread in the mountainous areas of Sheki district.

As the results it was defined that there are 23 elements in the leaf of the salep plant spread in the mountainous areas of Sheki district, 25 in the flower, 27 in the root. Among the detected mineral elements K, Mg, Na, Ca, Al elements are higher than others.

Key words: salep, leaf, flower, root, mineral elements.

Введение

В настоящее время при поиске эффективных растительных средств исходят из того, что в патогенезе развития и формирования осложнений большую роль играют нарушения минерального обмена, а недостаточность сведений о содержании макро и микроэлементов в лекарственном и растительном сырье не позволяет его рационально использовать.

Изучение элементного состава актуально и по другой причине, это-проблема загрязнения окружающей среды.

Содержание макро и микроэлементов в растении, в первую очередь, зависит от почвенно-экологических условий и химических свойств минеральных элементов.

Из 92 встречающихся в природе элементов 81 обнаружено в организме человека, при этом 15 из них (Ca, P, K, Se, Na, Zn, Mn, Y, Se, Mg, Fe, Cu, Co) признаны эссенциальными, т.е. жизненно необходимым (биогенным), а 10 (F, Si, Ti, V, Cr, Ni, As, Br, Sr, Cd) относятся к вероятно (условно) необходимым эссенциальным элементам.

Усиление антропогенной нагрузки на окружающую среду в большинство регионов республики делают проблему экологической чистоты лекарственного растительного сырья и лекарственных растений.

Создание банка данных по элементному составу лекарственных растений позволяет разработать нормативы содержания ксенобиотиков, определить районы заготовок, сроки сбора лекарственного растительного сырья и варианты его использования.

Клубни ятрышника в виде слизи используют в детской практике как обволакивающее средство при желудочно-кишечных заболеваниях, туберкулезе легких, геморрое, бронхите, аденоме, отравление ядами.

Обволакивающее действие обусловлено наличием в корнеклубнях большого количество слизи. Слизь защищает от раздражающего действия чувствительные нервные окончания в желудке и кишечника и препятствует всасыванию токсинов из кишечника [1,2,3]

Минеральный состав вегетативных органах ятрышника, произрастающей на горных территориях Шекинского района вообще не изучено.

Целью настоящей работы является изучение минерального состава вегетативных органов ятрышника произрастающей нагорных территориях Шекинского района.

Материал и методы

Объектами исследования явились вегетативные органы ятрышника, собранные 2024 г. в фазе полного биологического созревания. Исследования проводились на 20-ти образцах.

Содержание минеральных элементов в вегетативных органах ятрышника определяли рентгенофлуоресцентным методом на Омега4000-(INNOV-x, США).

Результаты и их обсуждение

Анализируя полученные данные, можно отметить, что вегетативные органы ятрышника содержат достаточно широкий спектр химических элементов.

Содержание минеральных элементов в вегетативных органах ятрышника
(в % на воздушно-сухое вещество).

Таблица 1.

Минеральные элементы	Листья	Цветки	Клубнекорень
K	0,776	0,509	0,477
Na	0,500	0,479	0,477
Mg	0,702	0,663	0,648
Ca	0,534	0,486	0,252
Ti	0,039	0,039	0,055
V	0,002	0,002	0,003
Cr	0,006	0,004	0,012
Mn	0,013	0,014	0,014
Fe	0,102	0,176	0,059
Co	0,000	0,000	0,000
Ni	0,014	0,015	0,027
Cu	0,022	0,018	0,042
Zn	0,007	0,013	0,010
Ga	0,000	0,001	0,002

Zz	0,007	0,006	0,013
Sn	0,000	0,000	0,001
Sr	0,006	0,004	0,008
Y	0,002	0,002	0,003
Sc	0,002	0,002	0,001
Al	0,513	1,272	1,219
Si	0,607	0,745	0,588
P	0,256	0,270	0,261
S	0,041	0,050	0,040
Ba	0,019	0,015	0,037
Pb	0,002	0,001	0,003
Mo	0,000	0,000	0,001
Nb	0,007	0,006	0,013
Yt	0,000	0,000	0,000
Ge	0,000	0,000	0,000
Rb	0,000	0,002	0,003

Из таблицы видно, что вегетативные органы ятрышника в большой степени накапливают K, Na, Ca, Mg, Al.

Натрий и калий регулирует водо-солевой обмен. Огромную роль в мире растений играет магний, являясь основой молекулы хлорофилла, участвующего в фотосинтезе. А также участник белкового, углеводного и фосфорного обмена.

Кальций пластический материал для костей, фактор свертывания крови, нормализует деятельность сердца и мышц, входит в состав ядра и мембран клеток, клеточных и тканевых жидкостей, активизирует ряд ферментов и гормонов. Мышечная и умственная деятельность человека зависит от поступления в организм фосфора, железа, входящих в состав крови, выполняющих важнейшую биологическую функцию-перенос и активирование молекулярного кислорода. Марганец активизирует многие ферменты, участвует в формировании костей, кроветворении, влияет на метаболизм инсулина и стимулирует рост. Кобальт и молибден повышают интенсивность биоэнергетических процессов и защитных реакций. Созидательная роль кобальта состоит в том, что он содержится в витамине B₁₂, необходимого для кроветворения. Роль молибдена для жизни на земле неопределима, так как он участвует в синтезе аминокислот. Цинк является составной частью ряда ферментов и входит в состав инсулина. Йод, в основном, входит в состав гормона щитовидной железы, фтор входит в состав костной ткани и эмали зубов.

Магний является компонентом многих ферментных систем и особенно регулирующих гликолиз. Он играет большую роль в процессах окислительного фосфорилирования, а также входит в состав костей.

Хлор играет большую роль в поддержание осмотического давление крови и внеклеточной жидкости. Сера входит в состав некоторых аминокислот (цистин, метионин), образующих белки. Медь необходима для процессов кроветворения и используется при образовании некоторых дыхательных ферментов. Бор играет большую роль жизнедеятельности растений.

Калий, больше всего накапливается в листьях (0,776%), железа преимущественно накапливается в цветках (0,176%), накопление Mn, S, V, Ti, Y, Sc в листьях и цветках распределено равномерно.

Выводы

1. Впервые изучен минеральный состав вегетативных органах ятрышника (*Orchis mascula* L.), распространенный в горных территориях Шекинского района.

2. Выявлено, что вегетативные органы ятрышника в большой степени накапливают К, Na, Mg, Ca, Al.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бергнер П.А. Целительная сила минералов, особых питательных веществ и микроэлементов,-М, 2000.
2. Мухамедшин К.Д., Мухамедшин Р.К. Повышать эффективность использования пищевых ресурсов леса.-Лесные хозяйство, 2005, №2.
3. Попов А.И. Изучение влияния антропогенных факторов на элементный состав и ресурсы лекарственных растений Кемеровской области и республики. Тыва, Автореферат дис. доктора фарм. наук. М. 1995. с.46.
4. Халилов З.М. Содержание некоторых минеральных и биологически активных веществ в плодах дикорастущих плодовых и ягодных растений Азербайджана. Фундаментальные и прикладные проблемы науки.Т.3. Материалы VI международногосимпозиума.М.2011.
5. Халилов З.М. Содержание тяжелых металлов в вегетативных органах дикорастущих земляники (*Fragaria vesca* L.) малины (*Rubus Rusenii*), произрастающих на территории Шекинского района. Сборник известий. Гянджа.2016, №4.
6. Халилов З.М. Содержание минеральных элементов в смоле ферулы (*Caucasica Korov*), произрастающей на горных территориях Шекинского района. Журнал «Аграрная наука», 2017, №4.
7. Халилов З.М. Содержание минеральных элементов и биологически активных веществ в плодах и листьях дикорастущего физалиса (*Physalis* L.) произрастающего на территории Шекинского района. Сборник известий. Гянджа. 2019. №2 (76).